

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗРЕНИЯ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ И НАВИГАЦИИ.

И.М.Сирожддинова

Андижанский машиностроительный институт
заведующий кафедрой гуманитарных наук

Толаков Махамаджон

Андижанский машиностроительный институт
Магистр 1-курса по специальности

Интеллектуальным инженерным системам
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10390207>

Аннотация

Статья посвящена созданию интеллектуальных систем технического зрения для использования в составе комплексов обеспечения безопасности и систем автоматического управления беспилотными транспортными средствами.

Ключевые слова: Алгоритм, навигация, программно-аппаратная реализация.

В настоящее время телевизионные камеры используются во множестве мобильных и стационарных устройств, в охранных системах, в мобильных роботах, в автомобилях. Чаще всего использование ограничивается передачей изображения оператору или сохранением его в архив для последующего анализа. Известно, что видеоизображение содержит огромное количество информации об окружающей среде и, в частности, наблюдаемых объектах и ситуациях. В традиционной системе нагрузка по обработке информации ложится целиком на оператора. Если оператор не справляется с потоком видеоданных, перестает действовать концепция работы в реальном времени, и речь может идти уже только об анализе ситуации постфактум. Таким образом, возникает задача дополнения повсеместно существующих телевизионных камер и охранных систем интеллектуальной обработкой для автоматизации анализа обстановки и принятия решений. При этом должен быть взят курс на разработку компактных и встраиваемых решений, которые могут быть интегрированы в существующие телевизионные комплексы охранного типа, робототехнические и автомобильные системы.

Интеллектуальная система видеонаблюдения Хорошо известны системы тревожной сигнализации на базе детекторов движения [1], однако при работе вне помещений они имеют высокий уровень ложных

срабатываний, обусловленный наличием большого количества естественных помех. Среди таких помех можно выделить: динамическое освещение (глобальное и локальное изменение), колышущиеся ветви деревьев, листва, во-да, атмосферные осадки: дождь, снег, вибрации телевизионной камеры, шум сенсора, особенно при работе в темное время суток.

Система в условиях динамического фона (движущиеся ветви деревьев, листва, трава, волны, переменная освещенность сцены, атмосферные осадки и т.п.) позволяет обнаруживать и сопровождать людей и транспортные средства, нарушающие заранее определенные границы или правила поведения, и выдавать сигналы опасности различной степени (в зависимости от поведения объектов и их положения относительно зон). Изделие может интегрироваться в существующие охранные комплексы с использованием стандартных интерфейсов: Ethernet, RS-232, дискретных сигналов, композитных или S-Video входов и выходов. Планируется также разработка модификации, предназначенной для встраивания в существующие телевизионные камеры как аналоговые, так и цифровые.

3. Алгоритм работы.

Алгоритм работы (рис. 1) может быть условно разбит на нескольких этапов. В основе первого этапа лежит разностный метод обнаружения изменений. При этом в реализованном варианте производится оценка по большому числу кадров параметров, как фона, так и порога бинаризации как случайных процессов.

Рис. 1 Схема работы способа автоматического обнаружения

Поскольку адаптация фонового и порогового кадров происходит непрерывно, система автоматически адаптируется к любым постепенным изменениям в наблюдаемой сцене. Параметры скорости обновления могут меняться в зависимости от динамичности фоновых и требующих обнаружения изменений. Модель фона, помимо собственно оценки фонового значения каждого пикселя, содержит оценку среднеквадратичного отклонения. Обе оценки строятся по единой рекуррентной схеме с бесконечной памятью:

$$\mu_i = (1-\rho)\mu_{i-1} + \rho I_{i-1},$$
$$\sigma_i^2 = (1-\rho)\sigma_{i-1}^2 + \rho(\mu_{i-1} - I_{i-1})^2,$$

где I_i – текущий кадр, I_{i-1} – предыдущий кадр, μ_i – текущий фоновый кадр, μ_{i-1} – предыдущий фоновый кадр, $2i\sigma$ – текущее значение среднеквадратичного отклонения, $2i\sigma$ – предыдущее значение среднеквадратичного отклонения, i – номер текущего кадра. Оценка СКО используется в качестве порога бинаризации в виде:

$$(I_i - \mu_{i-1})^2 > k^2 \sigma_{i-1}^2,$$

при этом коэффициент k выбирается в диапазоне 2,5-3,5. Представленные алгоритмы обеспечивают постоянную адаптацию к изменениям в сцене, а также порога – к динамическому фону: в статичных частях кадра порог остается низким, что обеспечивает высокую вероятность обнаружения, а в динамичных – автоматически повышается, исключая реакцию системы на подвижные детали фона. Для устранения некоторых известных недостатков данной схемы внесены изменения, включающие обратную связь по маске обнаружения и режим быстрой адаптации, обеспечивающий при необходимости обновление накопленной информации в течение 1-3 секунд.

Второй этап заключается в пространственной фильтрации обнаруженных изменений. Реализованные алгоритмы обеспечивают пересчет пиксельных координат (и размеров) в координаты сцены, производят предварительную фильтрацию объектов по размерам, отделение теней и других объектов, не удовлетворяющих требованиям по форме. Переход к координатам сцены обеспечивает одинаково стабильную работу алгоритмов фильтрации в пределах всего кадра, независимо от пиксельного размера объекта, а также возможность анализа скоростей движения и реальных размеров объектов.

Третий этап обеспечивает сопровождение отдельных частей обнаруженных объектов между кадрами. Кадры не обязательно должны быть последовательными, а сопровождаемые части имеют размер меньше размера человека – за счет этого обеспечивается устойчивость сопровождения даже в условиях частичной потери объекта из поля зрения.

Наконец, части объектов собираются в кластеры. Для кластеров происходит расчет скоростей движения, геометрических размеров,

времени жизни, ведется история их движения, на основе которых производится логический анализ поведения объектов.

Таким образом реализуется постепенное повышение уровня представления информации с одновременным сокращением ее объема. Оптимальная фильтрация, применяемая на различных этапах анализа, позволяет многократно сократить количество ложных срабатываний, сохраняя при этом высокую вероятность обнаружения реальных объектов.

Логический анализ на верхнем уровне обеспечивает классификацию подозрительных объектов и их фильтрацию по размерам и скоростям, а также определение таких ситуаций как нарушение зон с различными уровнями опасности, остановка и медленное движение, регулярное движение объекта, разворот, нарушение автомобилями пешеходных зон и наоборот, подозрительное поведение вблизи припаркованного в произвольном месте сцены автомобиля и др. Пример работы системы приведен на рис.

Программно-аппаратная реализация.

Разработка ориентирована на реализацию на базе сигнального процессора, что обеспечивает компактные размеры модуля анализа изображения и возможность встраивания в существующие системы. Макетирование изделия производилось с использованием платы TMS320DM642EVM, основанной на сигнальном процессоре фирмы Texas Instruments TMS320DM642.

Рис. 2. Пример обнаружения на фоне сложных помех.

Важной составляющей системы является интерфейс с оператором. Фаза первичной настройки системы на реальную сцену максимально упрощена и основана на использовании программ-мастеров для определения геометрии сцены, задания различных зон опасности и зон игнорирования, а также параметров алгоритмов обнаружения, сопровождения и фильтрации.

Все изменения могут вноситься непосредственно при работе системы с использованием клиентского программного обеспечения (Grassy Control and Setting PC), запускаемого на компьютере, подключенном к изделию через локальную сеть или сеть Интернет. Еще одной задачей клиентского ПО является работа с базой данных обнаружений (помещение информации об обнаруживаемых объектах и соответствующих кадров в базу данных, выборка по различным критериям, просмотр). Также настройка может производиться без подключения к оборудованию с использованием ранее сохраненного видео или отдельных кадров.

Визуальная навигация.

Вторым направлением в создании интеллектуальных СТЗ, разрабатываемым в настоящее время в ЦНИИ РТК, является визуальная навигация. Возможность определения собственного местоположения становится для мобильных роботов насущной необходимостью в свете тенденции к автономной работе при супервизорном управлении. Особенно остро проблема самостоятельной навигации встает в случаях, когда робот не может получать команды от оператора – например, при потере связи с пультом управления или при работе в отсутствие оператора (актуально для бытовых робототехнических устройств).

Использованная литература:

1. Еремин С.Н., Малыгин Л.Л., Царев В.А. Способ обнаружения движущихся транспортных средств // Патент РФ №2262661.
2. Andrew J. Davison. Real-time simultaneous localisation and mapping with a single camera. In Proceedings of the Ninth International Conference on Computer Vision ICCV'03, pages 1403–1410, Nice, France, 2003.
3. Melikuziev, A. (2023). TECHNOLOGIES OF USING READING COMPREHENSION EXERCISES IN THE DEVELOPMENT OF COMMUNICATION COMPETENCES OF STUDENTS. Innovative research in modern education, 1(8), 13-16.
3. C. Harris, M. Stephens. A combined corner and edge detector. Proceedings of the 4th Alvey Vision Conference: pp. 147—151, 1988.